

BARQAROR AXLOQIY TARBIYANI SHAKLLANTIRISHDA OILAVIY QADRIYATLAR, TA’LIM VA MEDIA MAHSULOTLARINING ROLI

Usmanova Z.B

Qori Niyoziy nomidagi TPMI, mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21064483>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada barqaror axloqiy tarbiyani shakllantirishda oilaviy qadriyatlar, ta’lim tizimi va media mahsulotlarining o’rni tahlil qilinadi. Oilaning shaxs tarbiyasidagi asosiy vazifalari, ta’lim muassasalarining ma’naviy-axloqiy rivojlanishga qo’shadigan hissasi hamda zamonaviy media vositalarining yoshlar dunyoqarashi va xulq-atvoriga ta’siri yoritilgan. Shuningdek, ushbu omillarning o’zaro hamkorligi natijasida barkamol, mas’uliyatli va ma’naviy yetuk shaxsni tarbiyalash imkoniyatlari ko’rib chiqiladi.*

***Kalit so‘zlar:** barqaror axloqiy tarbiya, oilaviy qadriyatlar, ma’naviy tarbiya, ta’lim tizimi, media mahsulotlari, media savodxonlik, yoshlar tarbiyasi, axloqiy qadriyatlar, shaxs kamoloti, ma’naviy barkamollik, ijtimoiy mas’uliyat, vatanparvarlik.*

Globalashuv, raqamli texnologiyalar va axborot oqimlarining jadal rivojlanishi sharoitida yosh avlodning axloqiy tarbiyasi masalasi tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Har qanday jamiyatning taraqqiyoti nafaqat iqtisodiy va ilmiy yutuqlar, balki uning fuqarolarining ma’naviy-axloqiy darajasi bilan ham belgilanadi. Shu bois barkamol, vatanparvar, mas’uliyatli va yuksak ma’naviyatga ega shaxslarni tarbiyalash bugungi kunning eng muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

Axloqiy tarbiya inson shaxsining shakllanishida muhim o’rin tutib, uning jamiyatdagi xulq-atvori, qadriyatlarga munosabati, ijtimoiy mas’uliyati va hayotiy qarashlarini belgilaydi. Barqaror axloqiy tarbiya esa shaxsda axloqiy me’yor va qadriyatlarning mustahkam qaror topishini, turli ijtimoiy ta’sirlarga qaramay, ularga sodiq qolish qobiliyatini shakllantiradi. Bunday tarbiya insonning nafaqat bugungi, balki kelajakdagi faoliyati va hayot tarziga ham ijobiy ta’sir ko’rsatadi.

Yoshlarning axloqiy tarbiyasida bir qator ijtimoiy institutlar muhim rol o’ynaydi. Ular orasida oila, mahalla, ta’lim muassasalari va ommaviy axborot vositalari hamda media mahsulotlari alohida o’rin egallaydi. Oila bolaga dastlabki axloqiy tushunchalarni singdiruvchi, uning xarakteri va dunyoqarashining shakllanishiga bevosita ta’sir ko’rsatuvchi asosiy ijtimoiy muhitdir. Bola halollik, rostgo’ylik, hurmat, mehr-oqibat, mas’uliyat kabi fazilatlarni avvalo oilada o’zlashtiradi. Shu sababli oiladagi sog’lom ma’naviy muhit barqaror axloqiy tarbiyaning poydevori hisoblanadi.

Ta’lim muassasalari esa oilada boshlangan tarbiya jarayonini tizimli ravishda davom ettiradi. Maktab, litsey, kollej va oliy ta’lim muassasalari yoshlarning bilim olish bilan birga ma’naviy-axloqiy jihatdan kamol topishiga ham xizmat qiladi. Ta’lim jarayonida o’quvchilarda ijtimoiy faollik, fuqarolik pozitsiyasi, vatanparvarlik, bag’rikenglik va insonparvarlik kabi sifatlar shakllantiriladi. Pedagoglarning shaxsiy namunasi hamda tarbiyaviy faoliyati yoshlar ongida ijobiy qadriyatlarning mustahkamlanishiga yordam beradi.

Bugungi kunda media mahsulotlari ham yoshlar tarbiyasiga sezilarli ta’sir ko’rsatuvchi omillardan biri hisoblanadi. Internet, ijtimoiy tarmoqlar, televideniye, kino va boshqa axborot

manbalari yoshlarning dunyoqarashi, qiziqishlari va xulq-atvoriga ta’sir etmoqda. Bir tomondan, media vositalari ma’rifiy va tarbiyaviy mazmundagi axborotlarni keng ommaga yetkazish imkonini bersa, ikkinchi tomondan, salbiy g‘oyalar va axloqiy me’yorlarga zid bo‘lgan kontentlarning tarqalishi ham ma’lum xavflarni yuzaga keltirmoqda. Shu sababli yoshlarda media savodxonlikni rivojlantirish va axborotni tanqidiy tahlil qilish ko‘nikmalarini shakllantirish muhim ahamiyatga ega.

Barqaror axloqiy tarbiyani shakllantirishda oilaviy qadriyatlar, ta’lim tizimi va media mahsulotlarining o‘rnini tahlil qilish, ularning yoshlar ma’naviy kamolotiga ko‘rsatadigan ta’sirini ochib berish hamda ushbu omillar o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni yoritishdan iborat. Axloqiy tarbiya samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi omillar va zamonaviy sharoitda mavjud muammolar ham ko‘rib chiqiladi. Natijada yosh avlodni ma’naviy barkamol va ijtimoiy mas’uliyatli shaxs sifatida tarbiyalashdir.

Barqaror axloqiy tarbiya jamiyatning ma’naviy rivojlanishi va yosh avlodning komil inson bo‘lib voyaga yetishida muhim ahamiyatga ega. Axloqiy tarbiya insonning xulq-atvori, dunyoqarashi, mas’uliyati va boshqalarga munosabatini shakllantiradi. Bu jarayonda oilaviy qadriyatlar, ta’lim tizimi va media mahsulotlari asosiy omillar sifatida namoyon bo‘ladi.

Shu o‘rinda, oila insonning birinchi tarbiya maskani hisoblanadi. Bola dastlabki axloqiy me’yorlar, odob-axloq qoidalari va ijtimoiy munosabatlarni aynan oilada o‘rganadi. Ota-onaning shaxsiy namunasi, oiladagi o‘zaro hurmat, mehr-oqibat, halollik, mas’uliyat va mehnatsevarlik kabi qadriyatlar farzandning xarakteriga chuqur ta’sir ko‘rsatadi.

Oilada sog‘lom muhit mavjud bo‘lsa, bolada boshqalarga hurmat bilan munosabatda bo‘lish, o‘z burchini his qilish va jamiyat qoidalari rioya etish kabi sifatlar shakllanadi. Shu sababli oilaviy qadriyatlarni saqlash va mustahkamlash barqaror axloqiy tarbiyaning eng muhim shartlaridan biridir.

Maktab va boshqa ta’lim muassasalari oilada boshlangan tarbiya jarayonini davom ettiradi. Ta’lim nafaqat bilim berish, balki shaxsning ma’naviy-axloqiy kamolotini ta’minlash vazifasini ham bajaradi. Dars jarayonlari, tarbiyaviy tadbirlar, ustozlarning shaxsiy namunasi hamda jamoaviy faoliyatlar o‘quvchilarda ijtimoiy mas’uliyat, vatanparvarlik, insonparvarlik va bag‘rikenglik kabi fazilatlarni rivojlantiradi.

Pedagoglar tomonidan axloqiy qadriyatlarning muntazam targ‘ib qilinishi, tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarining shakllantirilishi va ijobiy xulq-atvorni rag‘batlantirish yoshlarning ma’naviy barkamolligiga xizmat qiladi.

Zamonaviy axborot makonida media mahsulotlari — televideniye, internet, ijtimoiy tarmoqlar, filmlar, multfilmlar va boshqa axborot vositalari yoshlarning dunyoqarashiga katta ta’sir ko‘rsatmoqda. Media orqali inson turli g‘oyalar, qadriyatlar va xulq-atvor namunalarini qabul qiladi.

Sifatli va tarbiyaviy ahamiyatga ega mediamahsulotlari yoshlarda ezgulik, adolat, hamjihatlik va fuqarolik mas’uliyatini rivojlantirishi mumkin. Biroq zo‘ravonlik, yolg‘on yoki salbiy xatti-harakatlarni targ‘ib qiluvchi kontent axloqiy tarbiyaga salbiy ta’sir ko‘rsatish ehtimoli ham mavjud. Shu sababli media savodxonlikni rivojlantirish, yoshlarni axborotni tanqidiy tahlil qilishga o‘rgatish muhimdir.

Xulosa qilib aytganda, barqaror axloqiy tarbiya oilaviy qadriyatlar, ta’lim tizimi va media mahsulotlarining o‘zaro hamkorligi asosida shakllanadi. Oila axloqiy tarbiyaning poydevorini yaratadi, ta’lim muassasalari uni mustahkamlaydi, media esa bu qadriyatlarni kengaytirish yoki ularga ta’sir ko‘rsatish imkoniyatiga ega. Ushbu uch omilning uyg‘unligi natijasida ma’naviy yetuk, mas’uliyatli va jamiyat taraqqiyotiga hissa qo‘sha oladigan shaxslar voyaga yetadi.

